

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15741705>

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KOGNITIV VA HISSIY RIVOJLANISHNI QO‘LLAB-QUVVATLASHDA PEDAGOGNING ROLI

Masharipova Donoxon Jumanazarovna

Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi o‘qituvchisi

e-pochta: donomasharipova25@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ishda maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv (aqliy) va hissiy (emotsional) rivojlanish jarayonida pedagogning tutgan o‘rni va roli tahlil qilinadi. Bolaning shaxs sifatida shakllanishida ilk yillar muhim bo‘lib, bu davrda pedagogning qo‘llab-quvvatlovchi, rag‘batlantiruvchi va tarbiyaviy yondashuvi asosiy ahamiyat kasb etadi. Ishda pedagog tomonidan yaratilgan ijtimoiy-emotsional xavfsizlik muhiti, o‘yin va ta‘limiy faoliyat orqali bolalarning tafakkuri, nutqi, his-tuyg‘ularini boshqarish ko‘nikmalari va ijtimoiy aloqalari qanday rivojlanishi tahlil etiladi. Shuningdek, individual yondashuv, muloqot madaniyati va ijobiy munosabatning ahamiyati yoritiladi.

Kalit so‘zlar: kognitiv rivojlanish, pedagog, xavfsiz muhit, emotsional rivojlanish, his-tuyg‘ularni boshqarish, ijtimoiy aloqa, ijobiy munosabat, muloqot madaniyati.

Abstract: This work analyzes the role and place of the educator in the cognitive (mental) and emotional (emotional) development of preschool children. The first years are important in the formation of a child as a person, and the supportive, motivating and educational approach of the educator during this period is of primary importance. The work analyzes how children’s thinking, speech, emotional management skills and social relationships develop through the socio-emotional safety environment created by the educator, games and educational activities. The importance of an individual approach, communication culture and positive attitude is also highlighted.

Keywords: cognitive development, educator, safe environment, emotional development, emotional management, social communication, positive attitude, communication culture.

Аннотация: В данной работе анализируется роль и место воспитателя в когнитивном (умственном) и эмоциональном (эмоциональном) развитии детей дошкольного возраста. Первые годы важны в формировании ребенка как личности, и поддерживающий, мотивирующий и образовательный подход воспитателя в этот период имеет первостепенное значение. В работе анализируется, как мышление, речь, навыки управления эмоциями и социальные отношения детей развиваются через социально-эмоциональную среду безопасности, созданную воспитателем, игры и образовательные мероприятия. Также подчеркивается важность индивидуального подхода, культуры общения и позитивного отношения.

Ключевые слова: когнитивное развитие, воспитатель, безопасная среда, эмоциональное развитие, управление эмоциями, социальная коммуникация, позитивное отношение, культура общения.

Bolalar- bu hayotimizning eng go‘zal ne‘mati, qalbimizga nur, ko‘nglimizga taskin bag‘ishlovchi sof tuyg‘ular egalaridir. Oilaning quvonchi, kelajak poydevori hisoblanmish, bolajonlarning har tomonlama rivojlanishida ota-ona, oila a‘zolari bilan bir qatorda pedagogning ham o‘rni beqiyos. Bolalar birinchi besh yil ichida rivojlanishning kognitiv va hissiy sohalari bo‘yicha juda tez rivojlanadilar.

Kognitiv rivojlanish bolalarning qanday fikr yuritishi, nimani o‘rganishi va tushunishini anglatadi. Bu bolalarga atrofdagi dunyo haqida kir yuritish va tushunishga yordam beradigan bilim, ko‘nikma, muammolarni hal qilish va moyillikni rivojlantirishdir. Miya rivojlanishi kognitiv rivojlanishning bir qismidir. Kognitiv rivojlanish – bu bolaning bilish faoliyati: idrok etish, e‘tibor, xotira, tafakkur, tasavvur va nutq kabi psixik jarayonlarning shakllanishi va takomillashuvini anglatadi. Maktabgacha davr (3–6/7 yosh) bolaning aqliy salohiyati jadal rivojlanadigan davr bo‘lib, bu bosqichda quyidagi o‘zgarishlar kuzatiladi:

1. Idrok va e‘tibor:

Bola atrofdagi predmet va hodisalarga faol qiziqadi.

E‘tiborni muayyan vaqt saqlab turish qobiliyati ortadi.

2. Xotira:

Ixtiyorsiz xotira ustun bo‘ladi, ya‘ni bola unga qiziqarli bo‘lgan narsalarni eslab qoladi.

Esda saqlash va eslatish ko'nikmalari asta-sekin rivojlanadi.

3. Tafakkur:

Konkret (an'anaviy) fikrlashdan mantiqiy fikrlashga o'tish boshlanadi.

Muammoli vaziyatlarda yechim topishga bo'lgan qobiliyat kuchayadi.

4. Tasavvur (imaginatsiya):

Fantaziya va ijodkorlik faollashadi; syujetli rolli o'yinlar rivojlanadi.

Badiiy ifoda vositalaridan (rasm, qo'g'irchoq, o'yin) keng foydalaniladi.

5. Nutq:

Lug'at boyligi ortadi, gap tuzish ko'nikmasi shakllanadi.

Nutq orqali fikrni ifodalash, savollarga javob berish qobiliyati kuchayadi.

Hissiy rivojlanish — bu bolaning o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqarish, ifoda etish va boshqalar his-tuyg'ulariga nisbatan empatiya ko'rsatish qobiliyatining shakllanishidir. Maktabgacha yosh — bu bola hissiy olami faol rivojlanadigan, ijtimoiy muhitga moslashish asoslari qo'yiladigan davrdir.

Asosiy rivojlanish bosqichlari:

1. Hissiyotlarni anglash va ifoda etish:

Bola quvonch, g'azab, qo'rquv, xafa bo'lish kabi asosiy his-tuyg'ularni boshidan kechiradi va ularni so'z yoki harakat bilan ifoda etishni o'rganadi. Rangi, ohangi va tana harakati orqali hissiyotlarni ifodalash kuchayadi.

2. O'zini tuta olish (o'z-o'zini boshqarish):

Bola asta-sekin o'z impulslarini nazorat qila boshlaydi (masalan, yig'lash o'rniga gapirishni tanlaydi).

Ko'rsatma asosida tinchlanish, navbat kutish, "yo'q" degan so'zni qabul qilishga o'rganadi.

3. Empatiya (boshqalarning hislarini tushunish):

Atrofdagilarning kayfiyatini payqash, ularga nisbatan mehr va g'amxo'rlik ko'rsatish qobiliyati rivojlanadi.

"U yig'layapti, chunki yiqilib tushdi" kabi sabab-oqibat aloqalarini tushunish boshlanadi.

4. Ijtimoiy his-tuyg'ular:

Do'stlik, hurmat, ijtimoiy me'yorlarga amal qilish his-tuyg'ulari rivojlanadi.

Guruh faoliyatlarida qatnashish orqali ijtimoiy-emosional tajriba ortadi

Hissiy rivojlanish bolani ichki dunyosi bilan ishlashga, muammoli vaziyatlarga to'g'ri javob berishga va sog'lom ijtimoiy munosabatlar qurishga tayyorlaydi. Bu jarayonda pedagog va ota-onalarning mehribon, sabrli va tushunuvchi yondashuvi juda katta ahamiyatga ega.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv (aqliy) va hissiy (emosional) rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda pedagogning roli nihoyatda muhim hisoblanadi. Quyida bu boradagi asosiy jihatlar keltirilgan:

1. Kognitiv rivojlanishda pedagogning roli:

Rag'batlantiruvchi muhit yaratish: Bolalar o'rganishga qiziqadigan, savol berishga undaydigan muhitni yaratish muhim. Masalan, turli mavzulardagi interaktiv o'yinlar, konstruktiv topshiriqlar orqali bolalarning fikrlash qobiliyati rivojlanadi.

Individual yondashuv: Har bir bolaning rivojlanish darajasi turlicha bo'lganligi sababli, pedagog bolalarning yoshi, qobiliyati va qiziqishlariga qarab mos metodlardan foydalanishi lozim.

Nutq va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish: Hikoyalar aytib berish, savol-javob o'yinlari orqali bolalarning so'z boyligini kengaytirish, mantiqiy fikrlashni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

2. Hissiy rivojlanishda pedagogning roli:

Mehr-muhabbat va xavfsizlik muhiti: Pedagog bolaga mehr bilan yondashib, o'zini xavfsiz his qiladigan muhitni ta'minlashi zarur. Bu bolada o'ziga ishonch va ijtimoiy his-tuyg'ularni rivojlantiradi.

Empatiya va hissiy ifoda: Pedagog bolalarga o'z his-tuyg'ularini aniqlash va ifoda etishni o'rgatadi. Masalan, "Sen hozir g'azablandingmi?" kabi savollar orqali u bolaga o'z hissiyotlarini tushunishga yordam beradi.

Ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirish: Guruhda ishlash, navbat kutish, o‘yin vaqtida nizolarni hal qilish – bularning barchasini pedagog bolaga bosqichma-bosqich o‘rgatadi.

Pedagog – bu nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi, kuzatuvchi, motivator va emotsional tayanch bo‘lib xizmat qiluvchi shaxsdir. U bolalarning aqliy va hissiy salohiyatini ochishda asosiy kalit vazifasini bajaradi. Kognitiv rivojlanish bolaga nafaqat bilim olish, balki atrof-muhitni anglash, muloqot qilish va muammolarni hal qilish imkonini beradi. Pedagog va ota-onalarning bu davrdagi faol, ongli yondashuvi bolaning aqliy salohiyatini to‘liq ochishga yordam beradi. Hissiy rivojlanish bolani ichki dunyosi bilan ishlashga, muammoli vaziyatlarga to‘g‘ri javob berishga va sog‘lom ijtimoiy munosabatlar qurishga tayyorlaydi. Bu jarayonda pedagog va ota-onalarning mehribon, sabrli va tushunuvchi yondashuvi juda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 16-lekabrda O‘RQ-595-son “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4646908>
2. Fayzullayev. Sh., Bolalarni maktabga tayyorlash metodikasi. O‘quv qo‘llanma. Samarqand-2020.
3. Hasanboyeva.O, Xoliqov.D; “Oila pedagogikasi” T., “Aloqachi”, 2007, 122-123 –betlar
4. Qodirova.F, Toshpo‘latova.Sh, Qayumova. N, A‘zamova.M; Maktabgacha pedagogika. “Tafakkur”nashriyoti.Toshkent-2019. 429-bet.
5. Quchqorova N.M, Nuraddinova R.S.Ilk qadam davlat o‘quv dasturi namunasida o‘tkaziladigan mavzuli faoliyatlarni tashkil etish. –O‘quv qo‘llanma. Toshkent shahri, Uchtepa tumani, 22-mavze,17-b uy. “BOOKMANY PRINT”, TOSHKENT-2022. 42-bet.
6. Sodiqova Sh. “Maktabgacha pedagogika”.“Tafakkur sarchashmalari”. T: 2013 y.324b.
7. <https://www.pedagoglar.uz>